

В.Г. МАЕВСКАЯ ¹, Ю.С. ПОЛОЗКОВА ¹, Л.А. ГОЦКИЙ ², В.С. СТУПАЧЕНКО ¹

¹ Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов (Гипроград)
Украина, 01133 г. Киев, бульвар Леси Украинки, 26

² Украинский научно-исследовательский институт инженерного проектирования (УкрНИИИНЖПРОЕКТ)
Украина, 01054 г. Киев, ул. Тургеневская, 38

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАСТЕРА

Профессор Леонид Иванович Рубцов многие годы консультировал проектировщиков институтов "Гипроград", "УкрНИИИНЖПРОЕКТ" и других, а также лично участвовал в ландшафтном проектировании территорий природно-заповедного фонда и объектов садово-паркового строительства. Эти проекты послужили аналогами при разработке методики ландшафтного проектирования (в помощь проектировщикам), рассматривались секциями Союза архитекторов, опубликованы в журналах, экспонировались на выставках и конкурсах.

Сотрудничество Л.И. Рубцова с проектировщиками способствовало становлению ландшафтной тематики научных и проектных работ; созданию профильных коллективов специалистов в проектных организациях, научно-исследовательских институтах, вузах.

За годы его сотрудничества с вышеуказанными организациями (1965–1980) на каждое пятилетие в республиканском плане разрабатывались основные направления развития зеленых зон, в которых находила

отражение также ландшафтная тематика научных и проектно-изыскательских работ. Планы утверждались Советом Министров Украины, разверстывались по министерствам и ведомствам, областям, городам и поселкам городского типа Украины (под контролем и с участием Академии наук Украины, которую от Центрального ботанического сада представлял Леонид Иванович Рубцов).

Первенцем творческого сотрудничества Л.И. Рубцова с Гипроградом стал проект дендропарка "Аскания-Нова" — объекта садово-паркового искусства, созданного в условиях засушливой степи.

Он также принимал участие в разработке проектных решений по ландшафтной планировке территории историко-культурного заповедника "Хортица". В центральной части острова (на площади до тысячи гектаров) намечено возрождение природного ландшафта и памятных мест, связанных с историей запорожского казачества. Прибрежную территорию планируется обустроить для отдыха жителей Запорожья. Давно нет с нами мастера, но на основе разработанных им проектов организации территории острова в

1993 г. принято постановление Кабинета Министров Украины "О создании Национального заповедника "Хортица" (первого в суверенной Украине). Указом Президента Украины "О национальной программе возрождения и развития Украинского казачества на 2002–2005 годы" предусмотрено возрождение острова в статусе Национального заповедника Украинского казачества "Хортица".

Л.И. Рубцов консультировал разработчиков проекта зеленой зоны вокруг г. Орджоникидзе (Никопольский р-н Днепропетровской обл.) на территории отработанных месторождений марганцевой руды. Там формирование объектов природно-заповедного фонда и садово-паркового строительства осуществляется путем целенаправленного технологического процесса рекультивации нарушенных земель. Эта работа была отмечена республиканской премией по науке и технике, представлялась на Всемирной выставке "Экспо-73" в Канаде. Впечатляет масштаб работ по рекультивации, которые ведутся в настоящее время Открытым акционерным обществом "Орджоникидзевский ГОК".

Создана зона отдыха на рекультивируемой территории Александровского карьера (на площади до 150 гектаров), а также заказник "Богдановский" — с целью сохранения флоры и фауны степного Поднепровья (на территории площадью до 1400 гектаров).

Вплощаются в жизнь проекты по созданию Национального природного парка "Шацкий" на Волини (кстати, первого из созданных на Украине); рекреационной зоны "Белое озеро" на Ровенщине; Диевско-Таромской и Кировской зон отдыха и городского парка "Мир" в Днепропетровске; Печерского ландшафтного парка в Киеве; Ботанического сада в Виннице; Украинского сада в парке Дружбы народов в Ульяновске и другие проекты.

С участием Леонида Ивановича организованы и проведены республиканские сове-

щения по ландшафтной архитектуре и зеленому строительству в Днепропетровске (1976 г.) и Черкассах (1978 г.).

Многие его проекты успешно экспонировались в павильонах озеленения и цветоводства на ВДНХ в Москве и в Киеве, где были отмечены медалями и дипломами.

Таким образом, за пятнадцатилетний период профессором Рубцовым подготовлен задел, требующий для своего воплощения дальнейшего сотрудничества проектировщиков и специалистов-дендрологов Национального ботанического сада.

Спроектированные территории и объекты продолжают формироваться и нуждаются в постоянном к себе внимании ученых и проектировщиков как живые и обновляющиеся творения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства.

Для увековечивания светлой памяти Леонида Ивановича Рубцова мы предлагаем:

- сформировать тематический план научных и проектных работ, которые целесообразно продолжить по объектам, спроектированным с участием Л.И. Рубцова (особенно по возрождению природной степи и дубрав на о. Хортица);

- выделить в музее Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины раздел для сохранения, изучения и подготовки к публикации разработанных Л.И. Рубцовым материалов;

- учредить в Совете ботанических садов республиканскую секцию по обмену опытом в садово-парковом строительстве, ландшафтной архитектуре, озеленении и благоустройстве территорий;

- учредить диплом и медаль имени Л.И. Рубцова для поощрения коллективов и специалистов за весомый вклад в садово-парковое строительство и ландшафтную архитектуру (по результатам периодических смотров и выставок завершённых работ).